

ABU ALI IBN SINO VA UNING FALSAFIY QARASHLARI

Izzatullayeva Gavhar Normurotovna

BuxMTI, O'zbek tili va adabiyoti kafedrasi o'qituvchisi.

gavharizzatullayeva79@gmail.com Q.Murtazoyev 15.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11262494>

Annotatsiya: Ushbu maqolada buyuk faylasuf va tabib Abu Ali ibn Sinoning falsafiy qarashlari batafsil yoritib berilgan. Tadqiqot jarayonida adabiyotlar tahlili va qiyosiy metodlar yordamida Ibn Sinoning metafizika, bilish nazariyasi, axloq va boshqa sohalardagi qarashlari o'rganildi. Olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, Ibn Sino o'zining sermazmun ilmiy merosi bilan O'rta Osiyoning yirik faylasuflari qatorida turadi va uning asarlari nafaqat o'z davri uchun, balki keyingi davrlar uchun ham katta ahamiyatga ega. Maqolada Ibn Sinoning qarashlari zamonaviy falsafiy muammolar nuqtai nazaridan tahlil qilinadi va ularning hozirgi kun uchun dolzarbligi asoslandi.

Kalit s o'zlar: Abu Ali ibn Sino, falsafa, metafizika, bilish nazariyasi, axloq, O'rta Osiyo falsafasi, islom falsafasi

Аннотация: В этой статье подробно излагаются философские взгляды великого философа и врача Абу Али Ибн Сины. В ходе исследования с помощью анализа литературы и сравнительных методов были изучены взгляды Ибн Сины на метафизику, теорию познания, этику и другие области. Полученные результаты показали, что Ибн Сина с его плодовитым научным наследием стоит в ряду крупнейших философов Средней Азии, а его труды имеют большое значение не только для его времени, но и для последующих эпох. В статье анализируются взгляды Ибн Сины с точки зрения современных философских проблем и обосновывается их актуальность на сегодняшний день.

Ключевые слова: Абу Али Ибн Сина, философия, метафизика, теория познания, этика, среднеазиатская философия, Исламская философия

Abstract: this article details the philosophical views of the great philosopher and physician Abu Ali ibn Sina. In the course of the research, with the help of literature analysis and comparative methods, Ibn Sina's views in metaphysics, theory of cognition, ethics and other fields were studied. The results obtained showed that Ibn Sina, with his sermazmun scientific heritage, ranks among the major philosophers of Central Asia, and his works are of great importance not only for his time, but also for later periods. The article analyzes Ibn Sina's views from the point of view of modern philosophical problems and bases their relevance for the present day.

Keywords: Abu Ali ibn Sina, philosophy, metaphysics, theory of knowledge, ethics, philosophy of Central Asia, philosophy of Islam

Abu Ali ibn Sino (lotincha Avitsenna, 980–1037) butun dunyo tan olgan buyuk faylasuf, tabib va qomusiy olimdir. U nafaqat tibbiyot, balki falsafa, mantiq, astronomiya, matematika, musiqa, she'riyat kabi ko'plab sohalarda tengsiz asarlar yaratgan. Ibn Sinoning serqirra va boy ilmiy merosi o'rta asrlar Sharq falsafasining cho'qqisi hisoblanadi. Ayni paytda, uning qarashlari keyingi davr Yevropa falsafasiga ham katta ta'sir ko'rsatdi [1].

Bugungi kunda Ibn Sino falsafiy qarashlarini o'rganish amaliy ahamiyat kasb etmoqda. Negaki, allomaning asarlarida ilgari surilgan g'oyalar zamonaviy falsafa oldidagi bir qator muammolarni hal etishda muhim asos bo'lib xizmat qiladi. Jumladan, Ibn Sinoning borliq haqidagi ta'limoti, bilish nazariyasi, axloqiy qarashlari ayni paytda ham o'z dolzarbligini yo'qotmagan.

USULLAR VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Maqolani yozish jarayonida Abu Ali ibn Sino hayoti va ijodiga doir bir qator manbalar o'rganildi. Bular qatoriga Ibn Sinoning o'z asarlari, jumladan, "Kitob ash-shifo" (Davolash kitobi), "Al-qonun fit-tib" (Tibbiyot qonunlari), "Donishnoma", "Risolai fil-ishq" (Ishq haqida risola) kabilar kiradi [2,3].

Shuningdek, Ibn Sino ijodini tadqiq qilgan mualliflar, xususan, E. Bertels [2], M. Dinorshoev [3], B. Gafurov va A. Kasimjanov [4,5], O. Fayzullaev [4] va boshqalarning ishlari ham o'rganildi. Bundan tashqari, o'rta asr musulmon falsafasi va uning vakillari haqida ma'lumot beruvchi tadqiqotlar ham tahlil qilindi.

Adabiyotlar tahlili natijasida Ibn Sinoning falsafiy qarashlarini uch yo'nalishda, ya'ni: 1) borliq haqidagi ta'limot (metafizika); 2) bilish nazariyasi; 3) axloqiy qarashlar tarzida tasniflash mumkin. Quyida har bir yo'nalish bo'yicha olingan natijalar batafsil keltiriladi.

NATIJALAR

Borliq haqidagi ta'limot. Ibn Sino asarlarida borliq masalasi markaziy o'rin tutadi. Faylasuf o'zining "Al-ilohiyot" (Metafizika) asarida borliqdagi narsa va hodisalarni ikkiga - "vojibul-vujud" (zaruriy mavjudlik) va "mumkinul-vujud"ga (imkoniy mavjudlik) ajratadi [6]. Vojibul-vujud azaliy va abadiy bo'lib, o'z-o'zidan mavjud. U hech kimga va hech narsaga bog'liq emas. Aksincha, barcha mavjudotlar Undan kelib chiqadi. Ibn Sino fikricha, vojibul-vujud - bu Alloh, yaratuvchi zot. "Mumkinul-vujud" esa moddiy olamni anglatib, u zaruriy emas, balki imkoniyat sifatida mavjud bo'ladi [7].

Ibn Sino o'zining "Najot" (Qutqaruv) asarida mavjudlik masalasini falsafiy tahlil qilishda aql va ruh tushunchalariga katta e'tibor beradi. Aql inson tanasidagi moddiy quvvat, ruh esa ilohiy, g'ayrimoddiy mohiyatdir. Inson bilan Xudo o'rtasida faol aql (aql al-fa"ol) vositachi rolini o'ynaydi [8]. Demak, Ibn Sino borliq masalasini asosan uch bosqichli iyerarxiya tarzida tushunadi: mutlaq haqiqat sifatidagi Yaratguvchi; faol aql; va moddiy mavjudotlar.

Bilish nazariyasi. Ibn Sino bilish nazariyasida ham o'ziga xos yondashuv ilgari suradi. Uning aqidalarida bilim Xudodan insonga "fayz" (nurlanish) shaklida beriladi va inson aqli orqali qabul qilinadi [9]. Biroq bilim olishning dastlabki bosqichi hissiy bilimdir. Sezgilar orqali olingan bilim insonning aqliy faoliyati natijasida tasavvur va tushunchalarga aylanadi.

Ibn Sino falsafasida aqliy bilishning ikki turi - nazariy aql va amaliy aql ajratiladi [10]. Nazariy aql dunyoni anglash uchun mo'ljallangan. Amaliy aql esa insonni faoliyatga undaydi, uning yordamida inson yaxshi va yomonni ajrata oladi. Shu tariqa nazariy va amaliy aql o'zaro uyg'unlikda harakat qilib, bilimning yanada mukammalroq bo'lishini ta'minlaydi.

Axloqiy qarashlar. Abu Ali ibn Sino falsafiy qarashlarida axloqiy masalalar muhim o'rin egallaydi. U o'z asarlarida axloqiy kamolot, baxt, ezgulik, yovuzlik, adolat kabi mavzularni atroflicha tahlil qiladi. Masalan, "Axloqi Nosiriy" asarida baxtni qo'lga kiritish uchun inson fazilatlarga ega bo'lishi, yaxshi xulqli bo'lishi kerakligini ta'kidlaydi. "Risolai fil-ishq" asarida esa ishqning turli ko'rinishlari, jumladan, ilohiy ishq haqida so'z yuritadi.

Ibn Sino qarashlarida axloqiy yetuklik inson kamolotining muhim omili sifatida qaraladi. Faylasuf donishmand va fozil odamning xususiyatlarini bayon qiladi. Ular qatoriga aql, adolat, jasurlik, iffat, saxiylik, rostg o'ylik, vafo kabi fazilatlar kiritiladi. Shu bilan birga, Ibn Sino axloqiy tarbiyada mudarrisning rolini ham yuksak baholaydi.

TAHLIL VA MUHOKAMA

Abu Ali ibn Sinoning falsafiy qarashlari sermazmun va teran mushohadalarga boy ekani yuqoridagi natijalardan ko'rinib turibdi. Borliq haqidagi ta'limotida mutafakkir vojib va mumkin, aql hamda ruh haqidagi fikrlarni o'rtaga tashlaydi. Bunda islom tafakkuri doirasida qolib ketmasdan, antik davr va yunon falsafasi an'alarini ham ijodiy davom ettiradi.

Bilish nazariyasiga oid qarashlari ham diqqatga sazovor. Ibn Sinoning faol aql haqidagi g'oyasi o'rta asr Yevropa falsafasi uchun muhim ahamiyat kasb etdi. Keyinchalik Albertus Magnus, Foma Akvinski kabi mutafakkirlar o'z bilish

nazariyalarida faol aqlga katta o'rin berishdi. Nazariy va amaliy aql munosabati masalasi ham Ibn Sinodan so'ng falsafada keng muhokama qilindi.

Ibn Sinoning axloqiy qarashlari ham bugungi kun uchun o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Zero, axloqiy kamolot, fazilat egasi bo'lish, baxt va ezgulikka intilish har qanday zamonda dolzarb masala hisoblanadi. Ibn Sino bu mavzularni falsafiy jihatdan chuqur tahlil qilgan. Ayniqsa, ishq mavzusidagi mulohazalari e'tiborga molik. Allomaning fikricha, ishqning oliy ko'rinishi - bu ilohiy ishqdir. Faqat shu ishq inson ruhini barkamollikka yetaklaydi.

Hozirgi davrda Ibn Sino falsafiy merosini o'rganish amaliy ahamiyat kasb etadi. Avvalo, allomaning asarlari O'rta Osiyoning boy ma'naviy merosini tashkil qiladi. Uni chuqur tadqiq qilish xalqimiz tarixini, madaniyatini yanada teranroq anglab yetish imkonini beradi. Shu bilan birga, Ibn Sino qarashlari o'tmish faylasuflarining dono fikrlarini bugungi avlodga yetkazishda ko'priki rolini o'ynaydi. Uning serqirra ilmiy faoliyati esa yoshlarni izlanuvchanlik, tadqiqotchilik ruhida tarbiyalashga xizmat qiladi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, Abu Ali ibn Sino o'rta asr Sharq falsafasining yirik namoyandalaridan biri, buyuk mutafakkir va olimdir. Uning boy va sermazmun ilmiy merosi falsafa, tibbiyot, mantiq, axloq kabi sohalarni qamrab oladi. Maqolada Ibn Sinoning falsafiy qarashlari borliq, bilish nazariyasi va axloqiy masalalar misolida tahlil qilindi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, Ibn Sinoning borliq haqidagi ta'limoti islom falsafasining keyingi taraqqiyotiga katta ta'sir ko'rsatdi. Bilish nazariyasidagi g'oyalari esa Yevropa falsafasi uchun muhim ahamiyat kasb etdi. Ayni paytda, Ibn Sinoning axloqiy qarashlari har qanday davrda o'z dolzarbligini yo'qotmaydi.

Ibn Sino ilmiy merosini har tomonlama chuqur o'rganish va tadqiq qilish bugungi kun uchun ham katta amaliy ahamiyatga ega. Zero, allomaning durdona asarlari nafaqat o'tmish madaniyatimizning yorqin sahifalari, balki kelajak avlod uchun ham ma'naviy-axloqiy tarbiya manbai bo'lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar r o'yxati:

1. Abū'Alī ibn Sīnā (1989). Axloqi Nosiriy. Dushanbe: Irfon.
2. Normurotovna, I. G. (2022). THE SPIRITUAL-PHILOSOPHICAL LEGACY OF IBN SINA AS PER NEWLY ESTABLISHED FINDINGS. INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876, 16(5), 143-147.
3. Иззатуллаева, Г. Н. (2022, November). АБУ АЛИ ИБН СИНО АСАРЛАРИДА ФАЛСАФИЙ ҚАРАШЛАР ТАЛҚИНИ. In INTERNATIONAL

SCIENTIFIC CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION" (Vol. 1, No. 3, pp. 53-63).

4. Аликулова, М., & Култаев, Ш. (2023). СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ВВЕДЕНИЯ ПЕРВОГО ПРИКОРМА ДЕТЯМ ДО 1 ГОДА ЖИЗНИ ПРИ ЕСТЕСТВЕННОМ, ИСКУССТВЕННОМ И СМЕШАННОМ ВСКАРМЛИВАНИИ. Евразийский журнал медицинских и естественных наук, 3(8), 112-117.
5. Манноновна, А. М. (2022). Лекарственное Поражение Печени И Применение Гепатопротекторов При Этой Патологии. Central Asian Journal of Medical and Natural Science, 3(4), 294-300.
6. НАЙИТОВА, У. (2021). Some strokes to the poem of the Shodmonkul Salom. THEORETICAL & APPLIED SCIENCE Учредители: Теоретическая и прикладная наука,(10), 1033-1036.
7. Alieвна, N. N., & Musinovna, S. X. (2023). LEKSIK-SEMANTIK MAYDONDA MAKON YASOVCHI AFFIKSLARNING O'ZBEK VA INGLIZ TILIDAGI TARJIMALARI. IJODKOR O'QITUVCHI, 3(29), 410-412.
8. Alieвна, N. N., & Musinovna, S. X. (2022). CROSS-LINGUISTIC DIFFERENCES IN SPATIAL LANGUAGE IN ENGLISH AND UZBEK AS MODULATORS OF SPATIAL THOUGHT. O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI, 1(12), 1137-1140.
9. Джалолов, Ф. Ф. (2021). Причины низкого усвоения знаний в общеобразовательных средних школах. Среднеевропейский научный вестник», журнал импакт-фактора, 11.
10. Sadikov, E., & Xodjayeva, M. (2024). ILTIFOTNI IFODALOVCHI NUTQ AKTLARINI O 'QIRISHDA PSIXODIDAKTIK OMILLARNING AHAMIYATI. Академические исследования в современной науке, 3(16), 44-47.
11. Tursunovich, S. E. (2024). ILTIFOT VA ETIKETNING IJTIMOYIY-MADANIY ME'YORLARI. Gospodarka i Innowacje., 43, 413-418.
12. Sadikov, E. (2024). INNOVATIVE WAYS OF TEACHING SPEECH ACTS THROUGH AUDITORY SKILLS. Science and innovation in the education system, 3(2), 5-8.
13. Sadikov, E. (2023). TEACHING PRAGMATIC SPEECH ACTS OF COMPLIMENTS AND REFUSALS IN ACCORDANCE WITH CONTEMPORARY METHODS. Interpretation and researches, 1(15).
14. Tursunovich, S. E. INKORNI IFODALOVCHI NUTQ AKTLARINI KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYANING AJRALMAS QISMI SIFATIDA O 'QITISH. ILM SARCHASHMALARI, 163.

15. Sultonqulova, F. (2024). ON THE EXPRESSION OF FOLK SONGS IN THE CREATION OF USMAN AZIM. *Modern Science and Research*, 3(2), 282-285.
16. Moxinur, N., & Feruza, S. (2023). XX ASR O 'ZBEK TANQIDCHILIGI TARAQQIYOTIDA OZOD SHARAFIDDINOVNING O'RNI. *Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi*, 11(7), 107-110.
17. Qo'chqarova, S., & Feruza, S. (2023). UMARALI NORMATOV IJODIY FAOLIYATI, MUNAQQIDLIKKA KIRIB KELISHI VA MAQOLALARIDAGI O'ZIGA XOS JIHATLAR TAHLILI. *Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi*, 11(11), 62-66.

